

Analisis Perang Jamal dan Shiffin Pada Masa Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib

Ernike Fatih, Achmad Maftuh Sujan, Siti Salsabila Kamilia, Maharani Salsabila, Sabila Khaerani Putri

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Indonesia

Email: 231340180.ernike@uinbanten.ac.id, maftuhsujana@gmail.com,
salsabilakamilia20@gmail.com, maharanisalsabilla31@gmail.com,
sabilakhaerianiputri1908@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas konflik besar pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, khususnya Perang Jamal dan Perang Shiffin, yang menjadi puncak perpecahan politik awal dalam sejarah Islam. Kajian ini dilakukan karena masih kurangnya pembahasan yang menyoroti akar penyebab konflik secara komprehensif, terutama terkait tuntutan qishash, penolakan baiat, dan pengaruh kepentingan politik elite. Penelitian bertujuan untuk memahami sistem pemerintahan Ali, menganalisis latar belakang kedua perang, serta menelaah peran ambisi politik dalam memicu perang saudara. Menggunakan teori kepemimpinan Islam serta metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sejarah dan hermeneutika, penelitian ini menelusuri sumber-sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi keadilan, penataan jabatan, dan kebijakan pemerataan yang diterapkan Ali memunculkan resistensi dari kelompok-kelompok berpengaruh sehingga mendorong terjadinya konflik yang berdampak luas terhadap persatuan umat.

Kata-Kata Kunci: Perang Jamal, Perang Shiffin, Ali bin Abi Thalib, Konflik Politik, Kepemimpinan Islam

Abstract

This study discusses major conflicts during the leadership of Ali bin Abi Thalib, particularly the Battle of Jamal and the Battle of Siffin, which marked the peak of early political divisions in Islamic history. This study was conducted due to the lack of comprehensive discussion highlighting the root causes of the conflict, especially related to demands for qishash, refusal of allegiance, and the influence of elite political interests. The study aims to understand Ali's system of government, analyze the background of the two wars, and examine the role of political ambition in triggering civil war. Using Islamic leadership theory and qualitative descriptive methods with a historical and hermeneutic approach, this study explores relevant literary sources. The results of the study show that the reforms of justice, restructuring of positions, and equitable policies implemented by Ali gave rise to resistance from influential groups, thereby triggering a conflict that had a widespread impact on the unity of the ummah.

Key Words: *The Battle of Jamal, The Battle of Siffin, Ali ibn Abi Talib, Political Conflict, Islamic Leadership*

Article Info

Received date: 9 December 2025

Revised date: 17 December 2025

Accepted date: 18 December 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Periode Khulafaur Rasyidin (632–661 M) merupakan pondasi utama peradaban Islam, namun sekaligus menjadi saksi atas gejolak politik terbesar yang pernah dialami umat. Setelah era kesuksesan ekspansi, tiba-tiba muncul badai fitnah yang puncaknya terjadi di masa kepemimpinan Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Masa jabatan Ali yang singkat (656–661 M) ibarat ujian terberat bagi persatuan umat, ditandai dengan pecahnya konflik internal besar-besaran yang dikenal sebagai *Al-Fitnatul Kubra* atau Perang Saudara Islam Pertama. Konflik ini membuktikan bahwa tantangan terbesar kekhalifahan bukan lagi musuh dari luar, melainkan kompleksitas isu keadilan, sosial, dan perebutan pengaruh di kalangan elite Muslim sendiri.

Dua palagan utama yang menjadi penanda suram masa kekhalifahan Ali adalah Perang Jamal yang meletus pada tahun 36 H/656 M dan Perang Shiffin setahun kemudian (37 H/657 M). Perang Jamal terjadi sebagai buntut tuntutan *qishash* (hukuman setimpal) atas pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang didukung oleh kelompok yang dipimpin Ibunda Aisyah, Thalhah, dan Zubair (Selviana et al., 2024). Sementara Perang Shiffin adalah konfrontasi politik antara Khalifah Ali di Kufah dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Syam, yang terang-terangan menolak membaiai Ali. Peristiwa ini bukan sekadar insiden militer biasa, melainkan cerminan perpecahan ideologi dan kepentingan yang mengguncang akar persaudaraan kaum Muslimin.

Banyak sejarah telah menarasikan kronologi Perang Jamal dan Shiffin, menyoroti tokoh sentral, hingga mengupas dampaknya pada perkembangan teologi dan politik Islam selanjutnya (PATIHIN, 2021); (Gunawan, 2023). Namun, yang terasa kurang adalah pendalaman faktor-faktor penyebab yang lebih komprehensif di balik tuntutan *qishash* dan penolakan baiat tersebut. Konflik ini tidak lahir dari ruang hampa. Ada sinyal kuat bahwa reformasi struktural yang diusung Ali, seperti pemerataan harta dan peninjauan ulang jabatan, telah mengusik kenyamanan dan kepentingan politik para elite lama (Hamzah, 2022).

Maka kita akan menguraikan secara mendalam akar penyebab Perang Jamal dan Shiffin. Memahami mengapa para sahabat terkemuka dapat terlibat dalam perang saudara memberikan pelajaran kritis tentang bahaya politik praktis yang mengesampingkan nilai-nilai ukhuwah. Pergolakan ini dipicu oleh upaya Khalifah Ali untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan yang diwariskan pendahulunya, yang sayangnya berbenturan dengan ambisi politik dan ketidakpuasan regional Mu'awiyah (Hamzah & Hamriana, 2022). Dengan menganalisis faktor penyebab, kita tidak hanya merekonstruksi sejarah dengan lebih jujur, tetapi juga mendapatkan *ibrah* (pelajaran) berharga tentang pentingnya persatuan umat dan manajemen kekuasaan yang adil di tengah perbedaan pandangan.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk memahami sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin serta menganalisis peran kepentingan politik dalam penyebab terjadinya perang saudara, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan. Sejarah menggunakan metode hermeneutika yang mengacu pada berbagai sumber data. Kajian serta metode pengumpulan data terkait peradaban Islam di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib (Fauziah, 2024). Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan merekonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, dan hasil riset sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, semua referensi tersebut dianalisis secara mendalam. Fokus penelitian ini adalah tentang perang Jamal dan siffin yang terjadi pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode studi kasus, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami latar belakang subjek dan masalah yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pemerintahan dan Prinsip Kepemimpinan pada Masa Khalifah Ali

Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat dalam sejarah Islam yang dikenal memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, berilmu tinggi, adil, dan penuh tanggung jawab. Kepemimpinannya menggambarkan pelaksanaan amanah Allah dalam mengatur urusan umat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagi Ali, kekuasaan bukanlah sarana untuk mencari kedudukan atau harta, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ia menerima jabatan khalifah bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena desakan umat Islam yang membutuhkan pemimpin adil dan bijaksana di tengah kekacauan pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Pandangan ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam berlandaskan pada amanah dan keikhlasan dalam memimpin.

Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Ali menegakkan prinsip keadilan ('adl) dan kesetaraan di hadapan hukum. Ia tidak pernah membedakan antara rakyat biasa dengan pejabat, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ia menegur keras para pejabat yang memperkaya diri dengan harta baitul mal dan tidak segan mengganti gubernur yang tidak amanah. Bagi Ali, keadilan

adalah fondasi pemerintahan; tanpa keadilan, kekuasaan akan kehilangan legitimasi dan keberkahan. Pemerintahannya menegakkan hukum secara objektif, bahkan terhadap keluarganya sendiri, sebagai bukti bahwa kepemimpinan Islam harus berpihak kepada kebenaran, bukan kepada kepentingan pribadi.

Selain keadilan, prinsip syura (musyawarah) juga menjadi dasar utama dalam pemerintahan Ali. Setiap keputusan penting ia ambil melalui musyawarah bersama sahabat dan tokoh masyarakat. Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam bersifat partisipatif dan terbuka terhadap pandangan masyarakat. Pemimpin bukanlah penguasa absolut, tetapi pelayan umat yang harus mendengarkan aspirasi rakyat demi kemaslahatan bersama. Melalui musyawarah, Ali mengajarkan bahwa keputusan politik dan sosial harus berpijak pada kebijaksanaan, kejujuran, dan pertimbangan maslahat umat.

Gaya hidup Ali juga mencerminkan kesederhanaan dan kezuhudan. Ia menolak kemewahan, hidup layaknya rakyat biasa, dan menjadikan akhlak sebagai teladan bagi para pejabatnya. Ia sering turun langsung membantu masyarakat, bahkan mengantarkan makanan kepada fakir miskin di malam hari tanpa diketahui siapa pun. Kesederhanaannya menjadi simbol moral kepemimpinan Islam yang menolak gaya hidup berlebihan. Dalam pandangan Ali, seorang pemimpin harus hidup sederhana agar tidak terpisah dari realitas rakyatnya dan tidak tergoda oleh kenikmatan duniawi. Sikapnya mencerminkan nilai kepemimpinan yang berorientasi pada kebenaran, bukan kekuasaan (Ma'ruf, 2016)

Dengan demikian, konsep pemerintahan dan prinsip kepemimpinan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib mencerminkan model ideal kepemimpinan profetik (kepemimpinan yang berlandaskan tauhid, keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat). Sistem ini menyeimbangkan antara nilai spiritual dan tanggung jawab sosial, serta menolak segala bentuk kezaliman, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan pada masa klasik Islam, tetapi juga penting diterapkan dalam konteks pemerintahan modern yang menuntut keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat (Aulia & Rumatiga, 2025)

2. Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Perang Jamal

Perang Jamal merupakan salah satu konflik besar pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 656 M, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Latar belakang perang ini tidak berdiri pada satu sebab tunggal, melainkan berakar dari berbagai faktor politik, sosial, ekonomi, dan moral yang saling berkaitan. Pada masa pemerintahan Utsman, muncul berbagai gejala di kalangan umat Islam akibat kebijakan pengangkatan pejabat dari kalangan keluarganya. Kebijakan tersebut menimbulkan kecemburuan dan ketegangan politik yang menyebar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam, hingga akhirnya memunculkan pemberontakan yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Kejadian itu menciptakan kekosongan kepemimpinan yang berujung pada pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah oleh mayoritas masyarakat Madinah.

Setelah diangkat menjadi khalifah, Ali menghadapi tantangan besar. Sebagian sahabat mendukungnya karena mengenal keilmuannya dan kedekatannya dengan Rasulullah SAW, namun ada pula pihak yang menolak, terutama kelompok yang menuntut balas atas kematian Utsman. Thalhah, Zubair, dan Aisyah termasuk di antara pihak yang menilai bahwa Ali tidak segera menegakkan keadilan terhadap para pelaku pembunuhan Utsman. Mereka menganggap bahwa tindakan Ali yang menunda hukuman merupakan bentuk kelemahan dalam kepemimpinan dan pengabaian terhadap keadilan. Dalam pandangan mereka, pembunuh Utsman harus segera ditindak tanpa menunggu stabilitas politik.

Selain itu, terdapat pula faktor politik dan sosial yang turut memperburuk situasi. Thalhah dan Zubair merasa tersisih dari pemerintahan baru yang dibentuk oleh Ali, sedangkan Aisyah, dengan kedudukan sebagai Ummul Mukminin, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan semangat itu, mereka pergi ke Basrah untuk mengumpulkan kekuatan dan menyerukan agar para pembunuh Utsman segera diadili. Meskipun tujuan awal mereka adalah menegakkan hukum, pergerakan tersebut berubah menjadi konflik politik karena dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan Ali.

Ali sendiri memandang bahwa langkah untuk menegakkan keadilan terhadap pembunuh Utsman tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Ia berpendapat bahwa para pelaku sulit diidentifikasi karena bercampur dengan kelompok pemberontak dan masyarakat umum. Tindakan hukum tanpa persiapan yang matang akan menimbulkan kekacauan baru dan memperburuk perpecahan umat. Karena itu, Ali menolak tekanan untuk segera menghukum para pelaku, dan berupaya menenangkan situasi terlebih dahulu sebelum menegakkan hukum. Namun, perbedaan cara pandang inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan dan memicu konflik bersenjata.

Upaya perdamaian sempat dilakukan ketika kedua pihak bertemu di Basrah, namun provokasi dari pihak-pihak tertentu menyebabkan pertempuran tidak terhindarkan. Pertempuran tersebut kemudian dikenal sebagai Perang Jamal atau dikenal dengan nama Perang Unta karena 'Aisyah mengendarai unta dalam peperangan (Selviana et al., 2018). Meskipun pasukan Ali berhasil memenangkan pertempuran, banyak korban jatuh dari kedua belah pihak. Setelah perang usai, Ali menunjukkan kebesaran hati dengan memperlakukan Aisyah secara terhormat dan mengantarkannya kembali ke Madinah dengan aman. Meskipun kemenangan berada di pihak Ali, perang ini menjadi awal dari perpecahan besar umat Islam, menandai dimulainya konflik politik internal yang memengaruhi sejarah Islam pada masa-masa berikutnya. (Ningsih & Alfiatunnisa, 2024)

Perang Jamal menjadi pelajaran penting dalam sejarah Islam bahwa perbedaan pandangan politik dan cara menegakkan hukum dapat membawa umat kepada perpecahan apabila tidak diselesaikan melalui musyawarah dan kebijaksanaan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana niat baik untuk menegakkan keadilan dapat berubah menjadi fitnah besar apabila dilakukan tanpa komunikasi yang baik dan tanpa mempertimbangkan situasi sosial yang belum stabil. Dari sinilah kemudian muncul kesadaran bahwa menjaga persatuan umat lebih utama daripada mempertahankan kepentingan politik tertentu, sebagaimana yang terus diupayakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah perang tersebut. (Patihin, 2021)

3. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Perang Shiffin

Perang Shiffin yang terjadi pada masa kekhalfahan Ali bin Abi Thalib berakar pada ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap cara penanganan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Perang Jamal, yang berlangsung pada tahun 656 M, merupakan konflik antara pasukan Ali melawan koalisi yang dipimpin oleh Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Sementara itu, Perang Shiffin meletus pada tahun 657 M antara pasukan Ali dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Syam, yang menolak memberikan baiat kepada Ali sebelum para pembunuh Utsman diadili dan dihukum.

Perang Shiffin merupakan salah satu perang saudara paling menentukan dalam sejarah awal Islam, karena menandai munculnya perpecahan serius di kalangan umat Muslim. Konflik ini terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib yang bermarkas di Kufah dan pasukan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang berasal dari Syam. Pertempuran berlangsung selama beberapa bulan dan menelan korban ribuan nyawa dari kedua pihak. Ketika Mu'awiyah menyadari bahwa pasukannya hampir kalah, ia mengambil langkah kontroversial dengan memerintahkan prajuritnya mengangkat mushaf Al-Qur'an di ujung tombak sebagai simbol ajakan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase (tahkim) berdasarkan hukum Allah. Taktik ini berhasil menciptakan kebingungan di barisan Ali, yang akhirnya terpaksa menyetujui arbitrase meskipun ia sendiri merasa ragu.

Setelah perang berakhir tanpa pemenang yang jelas, proses arbitrase pun dilangsungkan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah. Perwakilan yang ditunjuk adalah Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali dan Amr bin Ash dari pihak Mu'awiyah. Dalam pertemuan tersebut, awalnya disepakati bahwa kedua kandidat Ali dan Mu'awiyah harus melepaskan jabatan khalifah. Namun, Amr bin Ash kemudian berkhianat terhadap kesepakatan itu dengan menyatakan bahwa Mu'awiyah tetap layak dan berhak mempertahankan posisinya sebagai khalifah. Pengkhianatan ini memperdalam perpecahan politik dan ideologis dalam tubuh umat Islam, serta menjadi awal munculnya kelompok-kelompok baru seperti Khawarij yang menolak hasil tahkim tersebut. (Rizqullah, 2022)

Dalam Perang Shiffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, pasukan Ali hampir memperoleh kemenangan mutlak, hingga tentara Mu'awiyah mulai bersiap untuk mundur. Namun, pada momen kritis tersebut, 'Amr bin Ash—penasihat utama Mu'awiyah yang dikenal sebagai ahli strategi ulung—mengusulkan gencatan senjata dengan mengangkat mushaf Al-Qur'an di ujung tombak sebagai simbol ajakan menyelesaikan konflik melalui arbitrase (tahkim). Tekanan dari sebagian besar pasukan Ali yang menginginkan perdamaian membuat Ali terpaksa menerima tawaran itu, meskipun ia menyadari bahwa langkah tersebut kemungkinan besar hanyalah tipu muslihat 'Amr bin Ash.

Dalam proses arbitrase, pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan pihak Mu'awiyah diwakili oleh 'Amr bin Ash sendiri. Menurut catatan sejarah, keduanya awalnya sepakat untuk secara bersamaan mencopot Ali dan Mu'awiyah dari jabatan kekhalfahan, lalu memilih pemimpin baru yang disepakati bersama. Saat pengumuman hasil tahkim di hadapan publik, Abu Musa al-Asy'ari—sebagai yang lebih tua lebih dahulu menyatakan bahwa kedua tokoh tersebut harus diturunkan dari jabatannya. Namun, 'Amr bin Ash kemudian mengkhianati kesepakatan itu dengan

mengumumkan bahwa Mu'awiyah tetap layak menjadi khalifah, sehingga merugikan posisi Ali dan memperdalam perpecahan di kalangan umat Islam itu dari dari jabatan-jabatan masing-masing. Sedangkan Amr bin 'Ash kemudian mengumumkan bahwa ia menyetujui keputusan dijatuhkannya Ali dari jabatan sebagai Khalifah yang telah diumumkan Abu Musa itu, maka yang berhak menjadi khalifah sekarang adalah Mu'awiyah.

Kesediaan Ali menerima tahkim ditentang sebagian pasukannya yang menilai keputusan itu bertentangan dengan hukum Al-Qur'an, karena menurut mereka konflik harus diselesaikan berdasarkan kehendak Allah, bukan lewat negosiasi politik. Kelompok yang kecewa ini kemudian memisahkan diri dan membentuk gerakan yang dikenal sebagai Khawarij. Mereka bersikap ekstrem dengan menganggap Ali, Mu'awiyah, 'Amr bin Ash, Abu Musa al-Asy'ari, serta siapa pun yang menerima arbitrase sebagai kafir, lantaran dianggap tidak menegakkan hukum Allah secara murni.

Awalnya hanya sebagai gerakan politik yang menolak kompromi, Khawarij lama-kelamaan berkembang menjadi sekte keagamaan dalam Islam dengan doktrin khas: menekankan kemurnian iman, menolak pemimpin yang dianggap zalim, dan menerapkan takfir (mengkafirkan sesama Muslim) secara ketat. Dengan demikian, Khawarij bertransformasi dari kelompok pemberontak menjadi salah satu aliran teologis awal dalam sejarah Islam.

4. Peran Kepentingan Politik terhadap Konflik Perang Jamal dan Shiffin

Pertikaian yang terjadi pada masa awal sejarah Islam, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan teologi atau masalah moral, melainkan juga dipengaruhi secara signifikan oleh ambisi politik dan perebutan kekuasaan. Kedua peristiwa ini memperlihatkan bagaimana konflik internal umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW turut membentuk arah perkembangan sejarah Islam secara keseluruhan.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam beralih ke tangan para khalifah. Namun, seiring waktu, muncul ketegangan politik di antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dan pandangan berbeda tentang siapa yang berhak memimpin dan bagaimana kepemimpinan itu seharusnya dijalankan.

Saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat, ia menghadapi situasi politik yang sangat kompleks. Terjadinya pembunuhan terhadap khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan, menjadi titik balik yang memicu perpecahan di kalangan umat. Sebagian pihak menuntut agar pembunuh Utsman segera diadili, namun Ali mengambil pendekatan yang lebih hati-hati demi menjaga stabilitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa akar konflik Perang Jamal dan Perang Shiffin tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang muncul setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, serta perubahan struktural yang dilakukan Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang berlandaskan keadilan, pemerataan, dan penertiban jabatan yang diterapkan Ali ternyata berbenturan dengan kepentingan kelompok tertentu, sehingga memunculkan penolakan, tuntutan qishash, dan ketidakpuasan terhadap legitimasi kepemimpinannya. Permasalahan penelitian mengenai faktor penyebab dua perang besar tersebut terjawab melalui temuan bahwa konflik tidak hanya dipicu oleh persoalan hukum, tetapi juga oleh perebutan pengaruh dan ketegangan politik antarkelompok elite. Selain itu, tujuan penelitian untuk memahami pola pemerintahan Ali menunjukkan bahwa komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan justru memicu resistensi dari pihak yang merasa kehilangan posisi strategis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa stabilitas umat hanya mungkin terjaga apabila nilai keadilan dijalankan sejalan dengan kemampuan mengelola kepentingan politik secara bijak dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, D., & Rumatiga, H. (2025). Konsep Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Demokrasi the Concept of Islamic Governance in the Perspective of. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, September, 4662–4672.
- Fauziah, Z. (2024). *Khulafaur*. 73–92.
- Gunawan. (2023). Implikasi Perang Jamal dan Shiffin dalam Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Sejarah Politik Islam. *Repository UIN Sumatera Utara*, 3(4), 22–32.
- Hamzah, S., & Hamriana. (2022). Khulafah Al-Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 1(1), 129–138.
- KARISA, N. N. (2022). ... *ORANG TUA DALAM MENANAMKAN RASA PERCAYA DIRI PADA*

ANAK USIA DINI MELALUI METODE BERCAKAP-CAKAP DI MASA PENDEMI COVID 19 (Studi ... 19.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/9066/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/9066/1/NAN>
DIA NINDI KARISA.pdf

- Ma'ruf, I. (2016). Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib Tahun Pelajaran 2015 / 2016 Program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Ponorogo September 2016. *Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib Tahun Pelajaran 2015 / 2016 Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Ponorogo September 2016*, 2(September), 3–4.
- Ningsih, P., & Alfiatunnisa, R. (2024). Nashr al-Islam : Jurnal Kajian Literatur Islam TEORI-TEORI BELAJAR Nashr al-Islam : Jurnal Kajian Literatur Islam. *Nashr Al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam*, 06(3), 191–199.
- Patihin, K. (2021). Kisah Perang Saudara Dalam Islam Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Politik Islam (Studi Kasus Perang Jamal Dan Perang Shiffin). *Doctoral Dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 1–16.
- Selviana, Syukur, Sy., & Rahmawati. (2024). Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal dan Perang Shiffin pada Masa Ali Bin Abi Thalib. *Global Islamika: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12597874>